

EMPLEO DE INULINA EN HELADOS

INTRODUCCIÓN

El helado se puede describir como una preparación parcialmente congelada, obtenida por la mezcla y congelación de ingredientes líquidos, constituidos fundamentalmente por leche, derivados lácteos, agua y otros componentes⁽¹⁾. Soukoulis, Rontogianni⁽²⁾ mencionan que uno de los productos alimenticios catalogados como postre más importante a nivel mundial es el helado, debido a su alto consumo. Datos de la Asociación Internacional de Productos Lácteos indican que en Colombia, al igual que en la mayor parte de los países del mundo, el helado de vainilla es el que más se consume, a pesar del ingreso de nuevos conceptos que involucran recetas y sabores novedosos⁽³⁾.

La industria heladera en Colombia constituye un mercado con un importante valor económico que presenta incrementos anuales del 10% en promedio⁽³⁾. El desarrollo de nuevas formulaciones de helado permite la inclusión de ingredientes funcionales -como la inulina- debido a las propiedades reológicas y nutricionales que aporta, con el fin de brindar nuevas opciones al consumidor.

González Samuel David; Velásquez Isabel; Ramírez-Navas Juan Sebastián

Grupo GIPAB - Escuela de Ingeniería de Alimentos - Universidad del Valle. Cali, Colombia

La inulina es un ingrediente prebiótico, se trata de un polisacárido soluble en agua que pertenece a un grupo de carbohidratos no digeribles llamados fructanos, el cual está ampliamente disponible en unas 36.000 especies de plantas, entre las que se encuentran la achicoria, cuya raíz es la fuente más rica de inulina. Por su funcionalidad tecnológica, la inulina se utiliza en diversos productos alimenticios, especialmente en derivados lácteos como los helados, en donde se la ha implementado como sustituto de azúcar y grasa, emulsificante, ingrediente prebiótico y depresor del punto de congelación. En esta revisión se evidencia el alcance que tiene la inulina como ingrediente prebiótico y tecnológico en la creciente industria heladera.

LA INULINA

La inulina es un polisacárido que puede ayudar en las funciones metabólicas del ser humano. Es un compuesto de origen vegetal que se encuentra de manera natural en muchas especies alrededor del mundo y que en la actualidad se obtiene industrialmente mediante la extracción de la raíz de la achicoria. La inulina y sus derivados tienen un aporte calórico reducido (máximo de 1,5 kcal/g)⁽⁴⁾. Wood⁽⁵⁾ señala que la inulina es utilizada como ingrediente en la industria alimentaria por sus propiedades reológicas, las cuales permiten su uso como sustituto de grasas, azúcares, estabilizante y agente texturizador.

La inulina y sus derivados ofrecen múltiples usos como ingredientes en la formulación de productos. Se utiliza para incrementar el contenido de fibra dietética en los alimentos. Normalmente, se utilizan intervalos de 3 a 6 g por porción de 100 g, en otros casos se usan cantidades superiores a 10 g⁽⁶⁾. Las cantidades máximas y mínimas de inulina como fuente de fibra en los alimentos dependen directamente de la legislación en cada país. La norma colombiana especifica que los productos adicionados con fibra son aquellos en los que el contenido de fibra es igual o mayor de 2,5 g por porción con relación al contenido del alimento original o de su similar⁽⁷⁾.

Partiendo de que el mercado del helado no sólo está regido por la cantidad que se produce, sino por la calidad del producto que el consumidor juzga, la industria heladera busca mejorar y desarrollar nuevos productos apuntando a la ola de alimentos más saludables. Para esto se ha concentrado en el estudio o modificación de procesos de fabricación que tengan rendimientos altos, factores que se pueden lograr con el uso de ingredientes funcionales como la inulina, en una cantidad adecuada.

Inulina como ingrediente prebiótico

La inulina es un fructano polidisperso que consiste en una mezcla de oligómeros y polímeros mayores formados por uniones beta-(2-1)-fructosil-fructosa. El grado de polimerización (GP) de la inulina proveniente de la achicoria oscila entre 3 y 60, con un valor promedio de aproximadamente 10⁽⁸⁾. Los prebióticos como la inulina originan efectos benéficos en la salud del ser humano, esto es posible porque forman parte de la fibra dietética, pues son resistentes a la absorción en el intestino delgado y experimentan una fermentación parcial o completa en el intestino grueso.

Además de ser un importante aporte en fibra dietética, favorece selectivamente el crecimiento de las bacterias lácticas. Esta capacidad de incentivar el desarrollo en el colon de bacterias consideradas benéficas, y hasta anular el crecimiento de bacterias patógenas, se denomina efecto prebiótico⁽⁴⁾. En relación a la salud se han encontrado diversas funciones, por ejemplo Lee, Kim⁽⁹⁾ reportan que la ingesta de inulina es de

mucha utilidad en la reducción de los factores de riesgo asociados a la hiperglicemia en mujeres.

Este prebiótico puede ser utilizado como sustitución del azúcar, reemplazante de las grasas, agente texturizante y/o estabilizador de espuma y emulsiones. Por este motivo, es incorporado a los productos lácteos fermentados, jaleas, postres aireados, mousses, helados y productos de panadería⁽⁶⁾.

En los últimos años, la industria heladera se ha interesado en mejorar el helado como producto que contribuya a la salud y la alimentación de los consumi-

ARBLECH

LA PRODUCCIÓN PERFECTA

CARRO PORTA BANDEJAS
10 BANDEJAS

HORNO CONVECTOR
5 BANDEJAS

HORNO CONVECTOR
10 BANDEJAS

www.arblech.com.ar / info@arblech.com.ar / Tel.: 0341 4716807 / Mitre 650 / Granadero Baigorria, Santa Fe, Argentina

dores. Una de las formas en que se ha concretado esto es incluyendo la inulina como ingrediente prebiótico^(10,11). Hay estudios que tratan sobre el proceso de selección de edulcorantes, los métodos de evaluación sensorial, el público a quien van dirigidos los helados light (que en su mayoría son diabéticos) y helados como alimentos funcionales. Sin embargo, no se cuenta con muchos estudios sobre helados con características prebióticas.

Campos, Dias Ruivo⁽¹²⁾ evaluaron la aplicación de inulina de dalia y de achicoria en el desarrollo de productos alimenticios, obteniendo como resultado que las adiciones no aportaron ningún efecto negativo y mantuvieron las características de textura a pesar de la disminución de grasa. Para el helado, se encontró que los mejores valores de aceptación fueron con adición de inulina al 30%. Por su parte, Barrionuevo, Carrasco⁽¹³⁾ formularon helado prebiótico con inulina, que brindó una textura suave al helado permitiendo reducir así el porcentaje de grasas.

Algunos autores aseguran que el efecto de la adición de la inulina varía dependiendo de la composición del producto. El contenido graso, la presencia y concentración de otros carbohidratos y la interacción

de la inulina con estos ingredientes tienen una fuerte influencia sobre dicho efecto⁽¹⁴⁻¹⁷⁾.

Existen trabajos que estudian el efecto del agregado de fibra de diversos orígenes en una variedad amplia de productos lácteos, incluyendo al helado. Los resultados de estos trabajos muestran que la adición de inulina tiene un efecto sobre las características sensoriales de dichos productos^(14,16,18,19,20,21) y que su efecto depende de la concentración y del grado de polimerización^(17,22,23).

Inulina en helados

La inulina posee un sabor neutro suave, es moderadamente soluble en agua y otorga cuerpo y palatabilidad⁽²⁴⁾. La cantidad máxima permitida para adicionar un alimento formulado con inulina es: para dosis simple hasta 10 g/día, y para dosis múltiples hasta 20 g/día. En dosis mayores a las permitidas puede provocar intolerancias luego de su consumo, como efectos osmóticos (disentería), ruidos intestinales y flatulencia como consecuencia del proceso de fermentación⁽²⁵⁾.

En los postres congelados, la inulina puede sustituir al 100% de las grasas, aportando estabilidad, sabor cremoso suave y similar a las mismas^(26,27). Además, produce una textura idéntica al producto tradicional, tiene excelentes propiedades fundentes y estabilidad durante el proceso de congelado-descongelado⁽²⁶⁾. Disminuye el punto de congelación y no obstaculiza en el proceso de overrun⁽²⁷⁾. En el momento de contacto con edulcorantes de alta intensidad, se alcanza un efecto sinérgico, permitiendo reemplazar el azúcar en alimentos y bebidas manteniendo el mismo dulzor^(28,29). En la Tabla 1 se presenta un resumen del uso de la inulina en helados de crema con diferentes características.

La adición de fructanos hidratados en concentraciones de 40% a 45% permite en los postres lácteos, incluidos los helados, reducir el contenido de grasa láctea. Se los puede emplear como sustitutos de la grasa, siendo por lo general la tasa de reemplazo equivalente 0,25 g de inulina para emular 1 g de grasa⁽⁶⁾. Con esto se llega a reducir el contenido energético de 37,6 kJ/g, característico de las grasas, a 2,09 kJ/g de la inulina hidratada⁽³⁶⁾. Las ventajas de utilizar la inulina como reemplazo de la grasa radica en que se obtiene una palatabilidad, textura y cremosidad virtualmente idénticas. Además, la adición de inulina inhibe el crecimiento de cristales de agua en el helado terminado y reduce la pérdida de fluidos. En helados mejora la viscosidad de las mezclas y los tiempos de derretimiento del producto terminado, sin que esto involucre algún efecto sensorial negativo^(37,38).

**65 AÑOS BRINDANDO
SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA**

**Molinos - Mezcladoras - Dosificadores
Transporte y Elevación - Ingeniería
Aspiración y Filtrado del Aire
Embolsado y Paletizado - Repuestos**

Alianza 345 (B1702DRG) Ciudadela -Bs. As.
Tel./Fax: 46533255 rotativas
www.tomadoni.com / tomadoni@tomadoni.com
Skype:ventas.tomadoni

Tabla 1 - Revisión bibliográfica acerca del uso de inulina en helados

Producto	Inulina	Concentración	Resultados
Helados bajos en grasa	TEX ®	2, 3 y 4% w/w de inulina	La reducción de grasa y la adición de inulina disminuyeron el punto de fusión de los helados bajos en grasa comparados con el control (10% de grasa). Causó un cambio de color, incrementando los tonos amarillos en el producto. Causó adhesividad y dureza (30).
Helados bajos en grasa	Fibruline ®	2,5% y 5% de inulina	La adición del 2,5% de inulina aumentó la viscosidad, adherencia, cohesión, elasticidad, gomosidad, masticabilidad y la estabilidad de la grasa en el helado. Las propiedades sensoriales mejoraron significativamente (31).
Mezclas de helados y helados congelados	Fibruline XL ®	4% de inulina	La inulina aumentó la dureza en comparación con el helado regular, pero este producto tiene mayor punto de fusión (32).
Helados funcionales bajos en calorías	Inulina de alto rendimiento con un grado medio de polimerización de >23	Reemplazando el 5% de la grasa y azúcar del producto	Aumentó la viscosidad, mejoró las propiedades de fusión, reológicas y texturales del helado (33).
Helados bajos en grasa	Raftiline HP ®	Sustituyendo el 50% y el 100% de jarabe de maíz 42DE con inulina	Se incrementó la masticabilidad, se redujo el dulzor y sabor a vainilla. La sustitución con inulina inhibió la formación de cristales de hielo durante el periodo de seis semanas de abuso térmico (34).
Helados de yogurt	Frutafit-HD ®	5% y 7% de inulina con helados bajos en grasa.	Aumentó la viscosidad y la dureza del helado de yogurt. A mayor cantidad de oligosacáridos mejores propiedades de fusión(35).
Helados probióticos bajos en grasa	Inulina Fibruline XL ®	4% de inulina	Mejóro la textura en términos de firmeza, propiedades de fusión y el tiempo de primera gota durante el almacenamiento. La supervivencia de los probióticos (<i>L. acidophilus</i> La-5 y <i>B. animalis</i> Bb-12) mejoró significativamente con oligofruetosa (32).

Por calidad y experiencia

distinto a todo lo conocido

MOLINOS COLOIDALES HOMOGENEIZADORES

Obtenga un mejor helado
bajando costos y ahorrando tiempo

Mayor rendimiento,
máxima confiabilidad

**30 AÑOS JUNTO
A LOS HELADEROS**

- Prolonga la estabilidad del helado por mucho tiempo - Impide la formación de cristales
- Incrementa el sabor y aumenta el brillo - Permite elaborar su propia pulpa de frutas
- Mejora notablemente la textura - Integra perfectamente la leche en polvo
- Ideal para utilizar sustitutos de la crema

DEMOSTRACIONES Y ASESORAMIENTO SIN CARGO

Tel./Fax: (54 11) 4738-2502/4767-0303
Cel.: (54 11) 4186-5083

Ing. Marconi 5523/63 (1605) Munro - Buenos Aires - Argentina

info@molinoscryma.com
www.molinoscryma.com

CONCLUSIONES

El uso de inulina se potencia en el mercado actual debido a las características funcionales que la hacen muy atractiva, abriéndose la posibilidad de incluirla en muchos productos que tradicionalmente tienen un consumo alto pero no son fuente de fibra, como es el caso de los helados. La inulina cumple las funciones por las cuales es reconocida, y las diferencias que se presentan varían dependiendo del producto alimenticio y de la concentración en la que se emplee, así como los otros componentes del producto. En el helado de crema da como resultado una variedad de postres congelados con buenas características sensoriales, que se pueden considerar funcionales, bajos en grasa, bajos en calorías o ricos en fibra. A través del análisis realizado en este trabajo se evidenció el gran alcance e impacto que genera la inclusión de la inulina en la industria heladera y el porqué es un ingrediente clave en el potente mercado de los alimentos funcionales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Juri-Morales G, Ramírez-Navas JS. El helado desde la antigüedad hasta nuestros días. *Heladería Panadería Latinoamericana*. 2015;233(1):60-8.
2. Soukoulis C, Rontogianni E, Tzia C. Contribution of thermal, rheological and physical measurements to the determination of sensorially perceived quality of ice cream containing bulk sweeteners. *Journal of Food Engineering*. 2010;100(4):634-41.
3. Anónimo. Dulce negocio. Bogotá, Colombia: Publicaciones Semana S.A.; 2014 [20/ene/2016]; Disponible en: <http://www.dinero.com/edicion-impresas/negocios/articulo/negocios-helados-colombia/192907>.
4. Roberfroid MB. Prebiotics: preferential substrates for specific germs? *The American journal of clinical nutrition*. 2001;73(2 Suppl):406S-9S.
5. Wood JM. Sensory evaluation of ice cream made with prebiotic ingredients substituted for sugar. Nebraska, USA: Universidad de Nebraska; 2011.
6. Coussement PA. Inulin and oligofructose: safe intakes and legal status. *The Journal of nutrition*. 1999;129(7 Suppl):1412S-7S.
7. Resolución Número 333 de 2011- "Reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano", (2011).
8. Olagnier G, Avad A, Bendersky S, Genevois C, Granzella L, Montonati M. Alimentos Funcionales: fibra, prebióticos, probióticos y simbióticos. *DIAETA*. 2007;25(121):20-33.
9. Lee EY, Kim YY, Jang KH, Kang SA, Choue R. The Effect of Inulin Supplementation on Blood Lipid Levels, and Fecal Excretion of Bile Acid and Neutral Sterol in Korean Postmenopausal Women. *Korean Journal of Nutrition*. 2004;37(5):352-63.
10. Franck A. Technological functionality of inulin and oligofructose. *British Journal of Nutrition*. 2002;87(S2):S287-S91.
11. Franck A, De Leenheer L. Inulin. *Biopolymers Online*: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA; 2005.
12. Campos BE, Dias Ruivo T, da Silva Scapim MR, Madrona GS, de C. Bergamasco R. Optimization of the mucilage extraction process from chia seeds and application in ice cream as a stabilizer and emulsifier. *LWT - Food Science and Technology*. 2016;65:874-83.
13. Barrionuevo M, Carrasco J, Cravero B, Ramón A. Formulación de un helado dietético sabor arándano con características prebióticas. *Diaeta*. 2011;29(134):23-8.
14. Gonzalez-Tomás L, Coll-Marqués J, Costell E. Viscoelasticity of inulin-starch-based dairy systems. Influence of inulin average chain length. *Food Hydrocolloids*. 2008;22(7):1372-80.
15. Lobato LP, Grossmann MVE, Benassi MT. Inulin Addition in Starch-based Dairy Desserts: Instrumental Texture and Sensory Aspects. *Food Science and Technology International*. 2009;15(4):317-23.
16. Tárrega A, Rocafull A, Costell E. Effect of blends of short and long-chain inulin on the rheological and sensory properties of prebiotic low-fat custards. *LWT - Food Science and Technology*. 2010;43(3):556-62.
17. Villegas B, Costell E. Flow behaviour of inulin-milk beverages. Influence of inulin average chain length and of milk fat content. *International Dairy Journal*. 2007;17(7):776-81.
18. Arcia PL, Costell E, Tárrega A. Inulin blend as prebiotic and fat replacer in dairy desserts: optimization by response surface methodology. *J Dairy Sci*. 2011;94(5):2192-200.
19. Allgeyer LC, Miller MJ, Lee SY. Sensory and microbiological quality of yogurt drinks with prebiotics and probiotics. *J Dairy Sci*. 2010;93(10):4471-9.
20. Staffolo MD, Bertola N, Martino M, Bevilacqua yA. Influence of dietary fiber addition on sensory and rheological properties of yogurt. *International Dairy Journal*. 2004;14(3):263-8.
21. Guggisberg D, Cuthbert-Steven J, Piccinini P, Bütikofer U, Eberhard P. Rheological, microstructural and sensory characterization of low-fat and whole milk set yoghurt as influenced by inulin addition. *International Dairy Journal*. 2009;19(2):107-15.
22. Arcia PL, Costell E, Tárrega A. Inulin blend as prebiotic and fat replacer in dairy desserts: optimization by response surface methodology. *Journal of Dairy Science*. 2011;94(5):2192-200.
23. Villegas B, Tárrega A, Carbonell I, Costell E. Optimising acceptability of new prebiotic low-fat milk beverages. *Food Quality and Preference*. 2010;21(2):234-42.
24. Castellanos L, Murillo K, Ortega D, Velásquez I, Ramírez-Navas JS. Empleo de inulina en matrices alimentarias. *La Alimentación Latinoamericana*. 2016;325:62-8.
25. Davy BM, Melby CL. The effect of fiber-rich carbohydrates on features of Syndrome X. *Journal of the American Dietetic Association*. 2003;103(1):86-96.
26. Nawirska A, Kwańiewska M. Dietary fibre fractions from fruit and vegetable processing waste. *Food Chemistry*. 2005;91(2):221-5.
27. Parodi E, De Lorenzo A. Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Geneva. WHO Technical Report Series. 2003(916).
28. Lajolo FM, Saura-Calixto F, Wittig de Penna E, Wenzel de Menezes E. Fibra dietética en Iberoamérica: Tecnología y Salud: Obtención, caracterización, efecto fisiológico y aplicación en alimentos. São Paulo, Brasil: Livraria Varela; 2001. 469 p.
29. Sandstead HH. Fiber, Phytates, and Mineral Nutrition. *Nutrition Reviews*. 2009;50(1):30-1.
30. Akbari M, Eskandari MH, Niakosari M, Bedeltavana A. The effect of inulin on the physicochemical properties and sensory attributes of low-fat ice cream. *International Dairy Journal*. 2016;57:52-5.
31. Ismail E, Al-Saleh A, Metwalli A. Effect of inulin supplementation on rheological properties of low-fat ice cream. *Life Science Journal*. 2013;10(3):1742-6.
32. Akalin AS, Erişir D. Effects of inulin and oligofructose on the rheological characteristics and probiotic culture survival in low-fat probiotic ice cream. *Journal of food science*. 2008;73(4):M184-M8.
33. Hashemi M, Gheisari HR, Shekarforoush S. Preparation and evaluation of low-calorie functional ice cream containing inulin, lactulose and *Bifidobacterium lactis*. *International Journal of Dairy Technology*. 2015;68(2):183-9.
34. Schaller-Povolny LA, Smith DE. Sensory Attributes and Storage Life of Reduced Fat Ice Cream as Related to Inulin Content. *Journal of food science*. 1999;64(3):555-9.
35. El-Nagar G, Clowes G, Tudorica CM, Kuri V, Brennan CS. Rheological quality and stability of yog-ice cream with added inulin. *International Journal of Dairy Technology*. 2002;55(2):89-93.
36. Murphy O. Non-polyol low-digestible carbohydrates: food applications and functional benefits. *The British journal of nutrition*. 2001;85 Suppl 1:S47-53.
37. Wouters R. Technological and nutritional benefits in the production of ice cream. *Latte*. 1998;23:24-6.
38. Serdar Akin M. Effects of inulin and different sugar levels on viability of probiotic bacteria and the physical and sensory characteristics of probiotic fermented ice-cream. *Milchwissenschaft*. 2005;60(3):297-301.